

ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA PREDIKATIV KONSTRUKSIYALAR VA ULARNING O'ZBEK TILIGA O'GIRISH VOSITALARI

Yusupova Sabohatxon A'zamjonovna, *katta o'qituvchi*

Yuldashboyeva Jumagul G'ayratjon qizi, *magistr*

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada predikativ konstruksiyalarning ingliz tilida namoyon bo'lishi hamda uni o'zbek tiliga o'girish vositalari muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Predikativ vosita, tilshunoslik, grammatika, tarjima, metod.

KIRISH

Ingliz tili nazariy grammatikasida ikkilamchi predikatsiya masalasi kam o'rganilgan sohalar sirasiga kiradi. Ma'lum bir izohlarni ayrim rus tilshunoslarning zamonaviy ingliz tilida gap tuzilishini o'rganishga qaratilgan izlanishlarida ko'rimishimiz mumkin. Biroq ikkilamchi predikativlik hodisasi alohida izlanish sifatida hech qayerda ajratilmaydi va shu sabab ham kam o'rganilgan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Yuqorida ta'kidlanganimizdek tashqi ikkilamchi predikativ aloqa gapning ikki alohida mustaqil va o'zaro sintaktik aloqada bo'lgan bo'laklari orasida ichki ikkilamchi predikativ aloqa esa, gapning bir murakkab bo'lagining ikki qismlari orasida mavjud bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki predikativ struktura nafaqat gapda balki gapning murakkab bo'lagi vazifasida ayrim so'z birikmalarida ham mavjud bo'lishi mumkin [1]. So'z birikmalarining gaplardan asosiy farqi ulardagi predikativlik ma'no jihatdan predmet va belgining keng ma'nodagi moddiy aloqadorligidan iborat. Gaplarda esa predikativlik zamon, reallik, so'zlovchining munosabati planidagi borliqqa aloqadorlikni ham o'z ichiga oladi. Demak, predikativ strukturasi eng kichik birlik bo'lib, nafaqat gap balki, so'z birikmasi ham hisoblanishi mumkin. Bizning fikrimizcha ingliz tilidagi predikativ so'z birikmalariga murakkab ega, murakkab to'ldiruvchi, murakkab aniqlovchi,

murakkab hol va murakkab predikativ bo`lakni kiritishimiz mumkin. Gapning barcha murakkab bo`laklarining vazifasi ingliz tili sintaksisi muammolarini o`rgangan tilshunoslar tomonidan ko`rsatib o`tilgan biroq ular buni sintaktik birliklar o`rtasidagi aloqalarning ifodalanishining boshqa uslublariga aloqadorligi tizimida ko`rib chiqilmagan [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Predikativ so`z birikmalarining ayrim modellarini ko`rsatish - ularning vazifasini aniqlash (komponentlar o`rtasidagi semantik aloqalar) va matnda ro`yobga chiqishidir.

Predikativ so`z birikmasi bo`lgan gap murakkablashgan bo`lgani uchun (predikativ aloqada) bunday so`z birikmasining oppozitsiyasi o`ziga xosdir.

Masalan, Accusatives cum infinitive ning ingliz tilidagi quyidagi kabi gaplarda:

I saw him swim, him – swim oppozitsiyasini ko`rish mumkin va boshqa bir oppozitsiyaning ichidagina mavjud bo`la oladi. Aynan kesim (saw) – murakkab to`ldiruvchi (him swim) oppozitsiyasida. Shunday qilib murakkab to`ldiruvchi murakkab oppozitsiyaga (kesim – murakkab to`ldiruvchi) kiradi va u o`zida yana bir oppozitsiyaga egadir. Oxirgi vaziyatni ichki oppozitsiya deb atash mumkin. Demak, Ingliz tilida ikkilamchi predikativ aloqa ichki oppozitsiya sifatida predikativ so`z birikmasi bo`lgan Accusatives cum infinitive orqali ro`yobga chiqadi. Accusatives cum infinitive ishtirok etgan murakkab oppozitsiyaning disturbitsiyasini quyidagicha tasavvur qilish mumkin: kesim – murakkab to`ldiruvchi (ikkilamchi sub`ekt – ikkilamchi predikat).

Predikativ aloqalar mikrosistemadagi oppozitsiyalarning umumiy klassifikatsiyasining maqsadi bo`lib, mazmun jihati birliklari o`rtasidagi aloqani ko`rsatish aloqalarning belgilanganlik yoki belgilanmaganligining formal tasdig`i (oppozitsiya a`zolari (ya`ni oppozitsiya a`zolarida ma`lum bir belgining mavjud yoki mavjud emasligi)) hamda ularning ishchanligi yoki neyralizatsiyasi xizmat qiladi. Amaliylik predikativ oppozitsiyalarning neytrallashuvi ham turli xil

holatlarda formal darajada mavjudlik yoki mavjud emaslikni tasdiqlashi, shuningdek gap bo`laklari o`rtasidagi predikativ aloqalarning ierarxiyasini ko`rsatishi mumkin. Bu yerda oppozitsiyalarni gapda ishtirok etuvchi predikativ aloqalarining nutqdagi turli xil real vazifalari nazaridan aniqlashda ishlatilishi nazarda tutilmoqda [3].

So`z birikmasi deganda ikki yoki undan ortiq ko`p o`zaro bog`langan so`zlarning nutq zanjirida tarixiy vujudga kelgan grammatik bog`lanishini tushuna turib, biz ingliz tilidagi predikativ so`z birikmalariga oddiy yoyiq gapning to`rt murakkab a`zosini murakkab ega, murakkab to`ldiruvchi, murakkab aniqlovchi va murakkab holni kiritamiz.

Bularning barchasi bir-biridan ajratilmagan holda, balki o`zaro aloqada va birinchi navbatda birinchi raqamli predikativ so`z birikmasi bo`lgan ega-kesim aloqasida o`rganiladi. Ingliz tilidagi predikativ so`z birikmasining o`ziga xosligi shundaki, u gapning yagona bo`lagini hech qanday qayta tuzishsiz yuzaga keltira oladi; masalan:

I want you to come, biroq Men sizning kelishingizni istayman

Kesim o`rnidagi fe`lning ma`nosi umuman fizik harakatdan iborat bo`lmaganda esa gapda propozitiv sub`ekt ifodasining qo`llanishi uchun imkoniyat mavjud bo`ladi. Masalan, turli hissiy, affektiv holat, umuman, ruhiy faoliyat va shu kabilarni ifodalovchi predikativ propozitiv sub`ekt bilan bog`lana olishi mumkin, chunki ayni holatlar uchun muayyan propozitsiyaning sub`ekt olishi mantiqiydir. Demak, ana shunday semantikali fe`llar kesim o`rnida kelganda, gapdagi ega sintaktik o`rnini o`z sub`ekt bo`lagiga ega bo`lgan harakat nomli tizimlar egallashi mumkin. Masalan: **Qodirovning mag'rurlanishi Oyoqizga yoqmasdi.** (Sh.Rashidov)//*Oykiz wouldn't like Kadirov's proud stature* gapidagi kesim o`rnidagi fe`l (asosiy predikat) semantikasining fizik harakatdan iborat emasligi **Qodirovning mag'rurlanishi//Kadirov's proud stature** shaklidagi harakat nomli tizimning aynigapda ega sintaktik o`rnini egallashga imkon bergan. Bu harakat

nomili tizim o`z sub`ekt bo`lagiga ega, bu sub`ekt bo`lak qaratqich kelishigadagi **Qodirovning** so`zshakli bilan ifodalangan. Bu tizimning gapdagi mazkur sintaktik o`rniga ko`ra unda ifodalangan propozitsiya asosiy predikat (yoqmadi)ning sub`ekti sifatida kelgan. Boshqacha qilib aytganda, bu propozitsiya asosiy propozitsiyaning "ichiga" sub`ekt sifatida kirgan, uning zaruriy mazmuniy uzviga aylangan va shu tarzda bu ikki propozitsiya o`zaro juda zich aloqaga kirishgan. Mazkur gap sintaktik jihatdan sodda, lekin uning mazmuniy tarkibi murakkablashgan, natijada sodda gapda kuchsiz semantik-sintaktik nomuvofiqlik yuzaga kelgan [4].

XULOSA VA MUNOZARA

Ma`lumki, nominalizatsiya darajasi predikativ mazmun darajasiga teskari nisbatda bo`lib, ravishdosh o`ramlarda voqe bo`ladigan depredikatsiya sifatdosh o`ramlarda voqe bo`ladigan depredikatsiyaga qaraganda birmuncha kuchsiz. Yana ham aniqroq qilib aytganda, ravishdosh o`ramlardagi predikativ mazmun sifatdosh o`ramlardagiga nisbatan ham sezilarli darajada ortiq, ravishdosh o`ramlardagi ikkinchi darajali predikatsiya yana ham aniq sezilib turadi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik, Jizzax, 2016.
2. Tojiyeva O.M. O`zbek tilida ot predikat gaplarning mazmuniy va sintaktik tuzilishi. Nom.diss.Toshkent,2015.
3. Колшанский Г.В. Логика и структура языка. Москва, 2015.
4. Ягодникова В.Н., Шамрай Л.А., Драга Л.П. Грамматика английского языка в таблицах. Неличные формы глагола. Киев, 2019.
5. Yusupova, S. A. Z., & Toshmirzayeva, D. O. (2023). INGLIZ VA OZBEK TILLARIDA BAXT VA BAXTSIZLIK KONSEPTINING IFODALANISHI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 2(8), 87-92.
6. A'zamjonovna, Y. S. (2023). INGLIZ TILI TALAFFUZINING HUDUDIIY VARIANTLARI VA ULARNING FONETIK

- XUSUSIYATLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(5), 60-63.
7. Yusupova, S. A. Z., & qizi Ma'murova, M. B. (2023). YAXSHILIK VA YOMONLIK HAQIDAGI O 'ZBEK XALQ MAQOLLARI. *GOLDEN BRAIN*, 1(1), 259-262.
8. Yusupova, S., & Nozimova, M. (2023). LEXICAL-SEMANTIC AND ONOMASTIC CHARACTERISTICS OF BIRD NAMES IN ENGLISH AND UZBEK. *Eurasian Journal of Academic Research*, 3(1 Part 2), 125-128.
9. A'zamjonovna, Y. S., & Akmaljonovna, N. X. (2023). USE OF SPORTS TERMS IN LINGUISTICS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 162-164.
10. qizi Akhatova, K. Q., & Yusupova, S. A. Z. (2023). ACTUAL SPEECH DIVISION IN LINGUISTICS. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 2(4), 39-43.
11. A'zamjonovna, Y. S. (2023). INGLIZ TILI TALAFFUZINING HUDUDIY VARIANTLARI VA ULARNING FONETIK XUSUSIYATLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(5), 60-63.
12. A'zamjonovna, Y. S., & Xurshidaxon, A. (2023). AFIKSLARNING SO'Z TURKUMLARIGA KO'RA GURUHLANISHI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(5), 55-59.
13. Djumabayeva, S., & Yusupova, S. (2023). INGLIZ TILI VA UNING POLIETNIK XUSUSIYATLARI. *Yangi O'zbekiston pedagoglari axborotnomasi*, 1(1), 37-41.
14. A'zamjonovna, Y. S., & Murotovna, K. M. (2023). Second Language Acquisition. *Miasto Przyszłości*, 31, 5-8.

15. Юсупова, С. А. (2023). НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ АНГЛИЙСКИХ АНЕКДОТОВ. *Journal of new century innovations*, 12(4), 38-40.
16. A'zamjonovna, Y. S. (2023). KOGNITIV LINGVISTIKADA KONSEPT TUSHUNCHASI. *Journal of new century innovations*, 12(4), 43-48.
17. A'zamjonovna, Y. S. (2023). PHRASEOLOGICAL ISSUES IN MODERN LINGUISTICS. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 158-161.
18. A'zamjonovna, Y. S., & Xurshidaxon, A. (2022, December). INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISH USULLARI (MORFOLOGIK USUL, SEMANTIK USUL, KOMPOZITSION USUL). In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, pp. 303-306).
19. Yusupova, S. A. Z., Sayfidinova, A. T., & Rajabova, N. R. (2022). PLAGIARISM: ADDICTION OR A NEW SOURCE TYPE?. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(3), 150-155.
20. Yusupova, S. A. Z., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, December). SOZ TURKUMLARI TIZIMINING TURLI TILLARDA TALQIN ETILISHI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 111-114).
21. A'zamjonovna, Y. S. (2022). METAPHOR IN LITERATURE. ANALYSIS OF THE TERM THROUGH NOVEL "ANIMAL FARM" BY GEORGE ORWELL. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(25), 19-24.
22. A'zamjonovna, Y. S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL FEATURES OF SLANG. *Scientific Impulse*, 1(5), 1789-1793.
23. Mashrabovna, N. M., & A'zamjonovna, Y. S. (2022). THEORETICAL CONCEPT OF POLITENESS BASICS IN DIFFERENT-REGIONAL VARIATIONS. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(25), 25-27.